

Add
Folders
Sync
Help
Search...
Nerea

My Library

- All Documents
- Recently Added
- Recently Read
- Favorites
- My Publications
- Unsorted
- TFM
- Create Folder...

External Library

Groups

- Create Group...

Trash

Filter by Authors

- All
- Aguilar Montero, Luis a
- Ainscow, Mel
- Alcaraz García, Salvador
- Alcaraz-García, Salvador
- Alshaboul, Mohannad
- Arango-Botero, Diana
- Arias Blanco, José Miguel
- Arias, José
- Arnaiz Sánchez, Pilar
- Arnaiz-Sánchez, Pilar
- Arnal, Justo
- Artiles Rodríguez, Josué
- Batanero Rodríguez, Marta
- Belmonte Almagro, María Luisa
- Benito Gómez, Manuel

All Documents Edit Settings

★	●	📄	Authors	Title	Year	Published In	Added
☆	●		Ruiz Quiroga, Patricia María	La evolución de la atención a la diversidad del alumnado de educación primaria a lo largo de la historia	2010	. Temas para la Educación. Revist...	abr. 9
★	●		Uriarte, Juan De Dios; Pegalajar, Maitane; De León, Jesús Mª; G...	Las relaciones entre las actitudes hacia la educación inclusiva, la autoeficacia y la resiliencia docentes	2019	International Journal of Develo...	ene. 26
☆	●		Coromina, Judit; Sabate, Ferran; Romeu, Jordi; Ruiz, Ferran	Portafolio digital de aprendizaje: Un nuevo medio de comunicación en la educación	2011	Intangible Capital	ene. 19
★	●		Miranda Morais, Mirian; Burguera Condon, Joaquín Lor...	Percepción del profesorado de orientación educativa de la atención a la diversidad en centros de primaria y secundaria ...	2018	Revista española de orientación y ...	ene. 26
☆	●		González Rojas, Yineida; Triana Fierro, Dairo Alberto	Actitudes de los docentes frente la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales	2018	Educación y Educadores	feb. 3
☆	●		Aguilar Montero, Luis a	El informe Warnock	1991	Cuadernos de Pedagogía	feb. 3
☆	●		Glián Nicolás, Begoña; Belmonte Almagro, María Luisa	Utilización de medidas de atención a la diversidad con alumnado de altas capacidades en centros de escolarización ...	2015	Investigar con y para la sociedad	feb. 3
★	●		Moreno-Rodríguez, Ricardo	FORMACIÓN EN ATENCIÓN A NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA:	2018	La innovación educativa como a...	ene. 26
☆	●		González Cintado, Juan Luis; Montero Bueno, Carolina; Bata...	Una "inclusiva" mirada de la tecnología en nuestro colegio. Trabajando con una mirada especial: TEA y TIC en nuestro c...	2016	Padres y Maestros. Publicación de la ...	ene. 30
☆	●		De Haro Rodríguez, Remedios; Martínez Abellán, Rogelio	Elaboración y validación de un cuestionario para escuchar las voces de las familias del alumnado escolarizado en aulas abie...	2019	PUBLICACIONES	feb. 9
☆	●		Artiles Rodríguez, Josué; Rodríguez Pulido, Josefa; Bola...	El aula de Educación Especial como modalidad de atención educativa en centros ordinarios	2018	Mendive. Revista de Educación	feb. 9
☆	●		Arnal, Justo; Rincón, Delio del; La Torre, Antonio	Investigación educativa. Fundamentos y Metodología	1992	Investigación educativa. Funda...	may. 14
☆	●		Toboso-Martín, Mario; Ferreira, Miguel; Díaz Velázquez, Eduar...	Sobre la educación inclusiva en España: políticas y prácticas	2012	Intersticios. Revista sociológica de pe...	feb. 3
☆	●		Alshaboul, Mohannad	Los recursos tecnológicos y las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación especial en Ammán	2012	Universidad de Granada	feb. 9
☆	●		López, S. Isabel Margarita; Valenzuela, B. Gloria Elena	NIÑOS y adolescentes con necesidades educativas especiales	2015	Revista Médica Clínica Las Condes	feb. 3
☆	●		Nolasco, P; Ramirez, A	Una Aproximación a Un Modelo De Certificación De Competencias Digitales Docentes	2016	XI Congreso Nacional de Inves...	feb. 3

Details Notes Contents

No documents selected

Add
 Folders
 Sync
 Help

Search...

Nerea

My Library

- All Documents
- Recently Added
- Recently Read
- Favorites
- My Publications
- Unsorted
- TFM
- Create Folder...

External Library

Groups

- Create Group...

Trash

All Documents Edit Settings

★	●	📄	Authors	Title	Year	Published In	Added
☆	●		Nolasco, P; Ramirez, A	Una Aproximación a Un Modelo De Certificación De Competencias Digitales Docentes	2016	XI Congreso Nacional de Inves...	feb. 3
☆	●		Zappalá, Daniel; Köppel, Andrea; Suchodolski, Miriam	Inclusión de tic en escuelas para alumnos con discapacidad intelectual	2011	Conectar igualdad	ene. 30
☆	●		Franco-López, Jorge Ariel; Lopez-Arellano, Hernán; Arang...	La satisfacción de ser docente: un estudio de tipo correlacional	2019	Revista Complutense de ...	feb. 9
☆	●		Mañas Antón, Olga	Datos y cifras de la educación	2020	Consejería de Educación y Juve...	jun. 8
☆	●			La usabilidad de TIC en la práctica educativa	2012	RED. Revista de Educacion a Dista...	feb. 3
☆	●			LA DEFICIENCIA AUDITIVA. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.	2015	Revista Internacional de ...	abr. 6
☆	●		Vargas García, Dolly	Las TIC en la educación	2015	Plumilla Educativa	feb. 3
☆	●		Sánchez Teruel, David; Robles Bello, María Auxiliadora	Inclusión como clave de una educación para todos : revisión teórica	2013	Revista española de orientación y ...	abr. 9
☆	●		Herrán Gascón, Agustín de la; Paredes Labra, Joaquín; Mons...	Cuestionario para la evaluación de la educación inclusiva universitaria (CEEIU)	2017	Revista Complutense de ...	feb. 9
☆	●		Alcaraz García, Salvador; Arnaiz Sánchez, Pilar	La escolarización del alumnado con necesidades educativas especiales en España: un estudio longitudinal	2019	Revista Colombiana de Educación	feb. 3
☆	●		de la Fuente Fernández, Santiago	Análisis Factorial Santiago de la Fuente Fernández	2011	Universidad Autónoma de Ma...	jun. 8
☆	●		Cisneros-Cohernour, Edith	El Portafolio como Instrumento de Evaluación Docente: Una Experiencia en el Sureste de México	2008	Revista Iberoamericana ...	ene. 20
★	●		Miguel, Antonio; González, Rodríguez	Funciones Desarrolladas por los Docentes especialistas en Pedagogía Terapéutica de Apoyo a la Integración en la Comu...	2018	Revista de Educación Inclusiva	ene. 26
☆	●		García Prieto, Francisco; Delgado García, Manuel	Estrategias de Enseñanza Como Respuesta a la Diversidad: Concepciones y Prácticas del Pedagogo Terapéutico	2017	Revista de Educación Inclusiva	feb. 3
★	●		Delgado García, Manuel; García Prieto, Francisco Javier	La atención a la diversidad en el sur de España: concepciones y práctica del pedagogo terapeuta	2017	Educação (UFSM)	ene. 26
☆	●		Gento Palacios, Samuel	Propuesta para una acción educativa en el tratamiento de la	2006	Revista	abr. 9

Details Notes Contents

No documents selected

Filter by Authors

All

- Aguilar Montero, Luis a
- Ainscow, Mel
- Alcaraz García, Salvador
- Alcaraz-García, Salvador
- Alshaboul, Mohannad
- Arango-Botero, Diana
- Arias Blanco, José Miguel
- Arias, José
- Arnaiz Sánchez, Pilar
- Arnaiz-Sánchez, Pilar
- Arnal, Justo
- Artiles Rodríguez, Josué
- Batanero Rodríguez, Marta
- Belmonte Almagro, María Luisa
- Benito Gómez, Manuel

Add
Folders
Sync
Help
Search...
Nerea

My Library

- All Documents
- Recently Added
- Recently Read
- Favorites
- My Publications
- Unsorted
- TFM
- Create Folder...

External Library

Groups

- Create Group...

Trash

Filter by Authors

All

- Aguilar Montero, Luis a
- Ainscow, Mel
- Alcaraz García, Salvador
- Alcaraz-García, Salvador
- Alshaboul, Mohannad
- Arango-Botero, Diana
- Arias Blanco, José Miguel
- Arias, José
- Arnaiz Sánchez, Pilar
- Arnaiz-Sánchez, Pilar
- Arnal, Justo
- Artiles Rodríguez, Josué
- Batanero Rodríguez, Marta
- Belmonte Almagro, María Luisa
- Benito Gómez, Manuel

All Documents Edit Settings

★	●	📄	Authors	Title	Year	Published In	Added
☆	●		Gento Palacios, Samuel	Propuesta para una acción educativa en el tratamiento de la diversidad	2006	Revista Complutense de ...	abr. 9
☆	●		García-Pérez, Rafael; Rebollo-Catalán, Ángeles; García-Pére...	Relación entre las preferencias de formación del profesorado y su competencia digital en las redes sociales	2016	Bordon	feb. 3
★	●		Castellano Luque, Eufrasio Amador; Pantoja Vallejo, Anto...	Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) como recurso en la Acción Tutorial de Primaria	2015	Etic@net. Revista científica electrón...	ene. 26
☆	●		Fernández Cruz, Francisco José; Fernández Díaz, María José	Los docentes de la Generación Z y sus competencias digitales	2016	Comunicar: Revista científica iberoa...	feb. 3
★	●		Güell, Luisa	Estudio de satisfacción laboral de los maestros (Tesis doctoral)	2015	Doctorado en ciencias Humana,...	ene. 26
☆	●		Alcaraz-García, Salvador; Arnaiz-Sánchez, Pilar	The schooling of students with special educational needs in Spain: A longitudinal study	2020	Revista Colombiana de Educacion	feb. 3
★	●		Roig-Vila, Rosabel; Mira, Josefa Eugenia Blasco; Carreres, Asu...	Investigación e Innovación Educativa en Docencia Retos , Propuestas y Acciones	2016	Universidad de Alicante Vicerrect...	ene. 20
☆	●		Especiales, Educativas	Introducción a las adaptaciones curriculares para estudiantes con necesidades educativas especiales	2019	Burgos Iñiguez Bruno	feb. 3
☆	●		Vicente Coronado, M ^a Soledad; López Arroyo, Patricia; Trejo ...	Satisfacción docente y su influencia en la satisfacción del alumnado	2019	International Journal of Develo...	feb. 9
☆	●		Pastor, Carmen Alba; Sánchez, J. M.; Zubillaga, Ainara	Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) Pautas para su introducción en el currículo	2014	Diseño Universal para el Aprendiz...	abr. 9
★	●		López Castro, Manuel; Pantoja Vallejo, Antonio	Escala para valorar la percepción y grado de satisfacción del profesorado de educación primaria de la comunidad autónom...	2018	Revista Complutense de ...	ene. 26
☆	●		CONADIS	Estadísticas de Discapacidad – Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	2020	Ministerio de salud publica	abr. 3
☆	●		Herederó, Eladio Sebastian; Oliva, Alba	Experiencias y recursos con las tics para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales	2014	Acta Scientiarum. Education	feb. 3
☆	●		Gabarda Méndez, Vicente; Rodríguez Regueira, Nerea; G...	Los materiales didácticos digitales en educación infantil: análisis de repositorios institucionales	2021	Revista Iberoamericana ...	feb. 9
☆	●		Riera, María A; Ferrer, Jaume Maria; Catalina, Ribot; Mas, Ri...	La organización del espacio por ambientes de aprendizaje en la Educación Infantil: significados, antecedentes y reflexiones	2014	RELAdEI	may. 21
☆	●		Miranda, Mirian; Burguera,	PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA	2018	Revista Española	ene. 26

Details Notes Contents

No documents selected

Add
Folders
Sync
Help
Search...
Nerea

My Library

- All Documents
- Recently Added
- Recently Read
- Favorites
- My Publications
- Unsorted
- TFM
- Create Folder...

External Library

Groups

Create Group...

Trash

Filter by Authors

- All
- Aguilar Montero, Luis a
- Ainscow, Mel
- Alcaraz García, Salvador
- Alcaraz-García, Salvador
- Alshaboul, Mohannad
- Arango-Botero, Diana
- Arias Blanco, José Miguel
- Arias, José
- Arnaiz Sánchez, Pilar
- Arnaiz-Sánchez, Pilar
- Arnal, Justo
- Artiles Rodríguez, Josué
- Batanero Rodríguez, Marta
- Belmonte Almagro, María Luisa
- Benito Gómez, Manuel

All Documents Edit Settings

★	●	Authors	Title	Year	Published In	Added
★	●	CONADIS	Estadísticas de discapacidad - Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades	2020	Ministerio de Salud Pública	ago. 3
☆	●	Herebero, Eladio Sebastian; Oliva, Alba	Experiencias y recursos con las TIC para la atención al alumnado con necesidades educativas especiales	2014	Acta Scientiarum. Education	feb. 3
☆	●	Gabarda Méndez, Vicente; Rodríguez Regueira, Nerea; G...	Los materiales didácticos digitales en educación infantil: análisis de repositorios institucionales	2021	Revista Iberoamericana ...	feb. 9
☆	●	Riera, Maria A; Ferrer, Jaume Maria; Catalina, Ribot; Mas, Ri...	La organización del espacio por ambientes de aprendizaje en la Educación Infantil: significados, antecedentes y reflexiones	2014	RELAdEi	may. 21
★	●	Miranda, Mirian; Burguera, Joaquín; Arias, José; Peña, Elsa	PERCEPCIÓN DEL PROFESORADO DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA DE LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD EN CENTROS DE PRIMARI...	2018	Revista Española de Orientación y ...	ene. 26
☆	●	Pascuas-Rengifo, Yois Smith; Vargas-Jara, Edgar Oswaldo; ...	Tecnologías de la información y las comunicaciones para personas con necesidades educativas especiales	2015	ENTRAMADO	ene. 30
☆	●	González-Gil, Francisca	Inclusión y atención al alumnado con necesidades educativas especiales en España	2011	CEE Participación Educativa	feb. 3
☆	●	Ministerio de Educación Nacional	LA DEFICIENCIA AUDITIVA. IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES.	2015	Revista Internacional de ...	abr. 6
☆	●	Ministerio de Educación Nacional	Competencias TIC Para el Desarrollo Profesional Docente	2013	Colección Sistema Nacional de Inno...	feb. 3
☆	●	Echeita, Gerardo; Ainscow, Mel	RECURSOS EDUCATIVOS TIC DE INFORMACIÓN, COLABORACIÓN Y APRENDIZAJE	2011	Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación	feb. 3
☆	●	Echeita, Gerardo; Ainscow, Mel	Pautas de acción para el desarrollo de una revolución pendiente	2011	Tejuelo	may. 21
☆	●	Canales Reyes, Roberto; Marquès Graells, Pere	Factores de buenas prácticas educativas con apoyo de las TIC: análisis de su presencia en tres centros educativos	2007	Educar	feb. 3
☆	●	Zapata, Martha	Recursos educativos digitales: conceptos básicos	2012	Programa de Integración de T...	feb. 3
☆	●	Iglesias Rodríguez, Ana; Calvo Álvarez, María Isabel	Análisis de la cultura escolar en un Centro Preferente de Integración	2011	Innovaciones Educativas	feb. 3
☆	●	Lacave Rodero, Carmen; Molina Díaz, Ana; Fernández Guerrer...	Análisis de la fiabilidad y validez de un cuestionario docente	2016	ReVisión	feb. 9
★	●	Benito Gómez, Manuel	Desafíos pedagógicos de la escuela virtual: las TIC y los nuevos paradigmas educativos	2009	Telos: Cuadernos de comunicación ...	ene. 19

Details Notes Contents

No documents selected